

ВНЕДРЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «МИКРОЗИМ-1» В ЗАСОРЕННЫХ ПОЧВАХ В ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНО-БОБОВЫХ КУЛЬТУР И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР

Хамраева Зиёда Таштемировна

Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, ул.А.Кадири-7 Б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371157>

Аннотация. Маколада соя этиштиришида «Микрозим-1» -экологик хавфсиз биопрепаратини куллаш таъсирида соя (*GLYCINE MAX*) ва бугдой (*Triticum durum*) этиштиришида олинган натижалар келтирилган. Бунда асосан соя уругининг униб, ёриб чикиш куввати, усиш тезликлари (поя, шохлари, илдиз, хосил меваси сонлари), биометрик курсаткичлари атрофлича кайд этилган. Соя ва бугдойдан дала шароитларида этиштирилган хосилдорлик натижалари келтирилган.

Калим сузлар: Соя, бугдой, «Микрозим-1» уруглар, ишлов бериш, экиш, униб чикиш, усиш, биометрик кузатувлар, эффекивлик, хосилдорлик

Аннотация. В статье приводятся данные, полученные при изучении влияния биопрепарата «Микрозим-1», в возделывании сои (*GLYCINE MAX*) и пшеницы (*Triticum durum*). Описываются подробные биометрические данные, касающиеся сои (всхожесть, энергия прорастания, развития стеблей, ветки, корней, количества стручков). Приводятся урожайности сои пшеницы, полученные в полевых условиях

Ключевые слова: Соя, пшеница, «Микрозим-1», семена, обработка, посев, всхожесть, рост, биометрические показатели, эффекивность, урожайность.

Abstract. The article presents data obtained from studying the effect of the biological product "Mikrozim-1" in the cultivation of soybeans (*GLYCINE MAX*) and wheat (*Triticum durum*). Detailed biometric data related to soybean is described (germination, germination energy, development of stems, branches, roots, number of pods). The yields of soybeans and wheat obtained in the field are given.

Keywords: Soybean, wheat, "Mikrozim-1", seeds, processing, sowing, germination, growth, biometric indicators, efficiency, yield.

Введение. Соя (*GLYCINE MAX*) является одним из самых древних культурных растений, и история возделывания данной культуры исчисляется, по меньшей мере, пятью тысячами лет, ибо соя издавна и в настоящее время является самым ценным растением, как в быту человека, так и животных.

Объём посева бобовых культур в Мире составляет 135 млн. га площади, из которых соя в качестве повторных культур возделывается 91,6 млн га. Средняя урожайность сои составляет 12,0 ц/га, а общий урожай - 206,4 млн тонн/год. Такая низкая урожайность сои обусловлена интенсивным увеличением численности населения, сельскохозяйственных животных и птиц, рыбоводства, что требует увеличение посевных площадей. Увеличить урожайности сои и снижение заболеваемости растений можно достичь созданием высокоурожайных сортов и проведения научно-обоснованных исследований, касающихся возделывания сои [1].

Также, необходимо расширение производства экологически чистой продукции и внедрение эффективных технологий в возделывания зерно колосовых культур, в том числе и сои [2,3,4]. Более того, для нужды отраслей животноводства и птицеводства соевый шрот

покупается извне, в частности на Украине, в Китае, Израиле и др. странах.

Поэтому, нужно внедрить ферментативное активных компонентов экологически безопасных биопрепаратов, в частности созданный в Институте микробиологии энзимно-органического удобрения серии «Микрозим» для увеличения урожайности и снижение заболеваемости хлопчатника и пшеницы, также путем обеспечения всхожести семян различных сортов сои, оценка их действия на рост и дальнейшее развитие растений [1, 5]

Путем внедрения биостимулятора «Микрозим-1», состоящий из ферментов, белков, фитогормонов, антибиотических веществ и биологически ценных продуктов, полученных из мицелиальных и базидиальных грибов были достигнуты высокие результаты как по урожайности возделываемых культур, так и снижение заболеваемости [6,7].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В лабораторных условиях изучали влияние биопрепарата «Микрозим-1» на всхожесть, дальнейший рост и развития проростков сои на засоленных почвах, привезенных из засоренных земель Сырдарьинской области. Были изучены биометрические показатели (образование стеблей, корне- и клубни образование, вес фитомассы, количество плода элементов и урожайность) сои. Были испытаны 6 –сортов сои, клубеньки образовались только у сорта Фаворит. Показано, что «Микрозим-1» оказал стимулирующее действие на рост, развитие и урожайность сои по сравнению с контролем.

При проведении лабораторных опытов использовали сою сорта «Селекта 201», которые выращивали в вегетационных сосудах (емкостью 3 кг), семена высевали, заделывая на глубину 5-7 см. С целью сокращения нормы удобрений варианты опытов подбирали с использованием биопрепарата «Микрозим-1» как с добавлением удобрений (50 %), так и без них.

Раствор биопрепарата готовили разбавлением «Микрозим-1» в соотношении 1:10 с дистиллированной водой, далее семена перед посевом обрабатывали в рабочем растворе «Микрозим-1» в течении 30 минут [6]. Контролем служили семена, обработанные с водой и с внесением 50 % удобрений. Выращивания сои проводили в сосудах (ёмкостью 2 и 3 кг), семена высевали на глубину почвы - 5-7 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные эксперименты показали, что наилучший всхожесть, энергия прорастания и дальнейший рост и развития наблюдали в варианте сои, обработанные с биопрепаратом «Микрозим-1», в которой изначально происходило крепкое развитие корневой системы, особенно боковых корешков, а также стеблей.

Дальнейшее изучение «Микрозим-1» на биометрические показатели роста, развития и корнеобразования сои через 38 суток лабораторного опыта (табл. 1), . Полученные результаты свидетельствуют о том, что инокуляция семян сои с «Микрозим», при выращивании растений приводит к стимуляции роста корневой системы и надземной части проростков по сравнению с контролем

Так, предобработка семян сои в «Микрозим-1» дает прирост общей высоты проростка сои, общей влажной биомассы проростка, общей сухой биомассы проростка, количества стручков из 2-х растений по сравнению с контролем (без инокуляции семян) (табл. 2).

Таблица-1

Показатели роста* семян сои, обработанный с «Микрозим-1»

Варианты опытов	Длина корня, см	Высота растения, см	Количество стручков, штук
Контроль	8,5	36,0	1,0
Контроль (вода)	12,8	36,5	4,0
Опыт: 50 % удобрение и «Микрозим-1»	21,0	38,3	9,1
Опыт, обработка с «Микрозим-1»,	19,5	40,0	7,7

*среднее/1 растение, через 38 суток роста

Предварительная обработка семян сои сорта Seleka с «Микрозим-1», при выращивании растений приводит к стимуляции роста корневой системы и надземной части проростков по сравнению с контролем (без инокуляции) (табл. 2).

Таблица-2

Показатели *роста сои, обработанные с «Микрозим-1»

Показатели прироста	«Микрозим»	Контроль
Длина стеблей, см	3,4	2,6
Длина корней, см	7,5	5,2
Высота проростка, см	12,5	8,9
Влажный вес проростка, г	4,25	2,21
Сухой вес проростка, г	2,53	1,27
Количество стручков из 2-х растений	5	3

*(среднее число на 1 растение).

Из данных табл. 2 видно, что предварительная обработка семян сои с «Микрозим-1» приводит к увеличению высоты проростка на 3,4 см, влажной вес -4,25 г, общей сухой биомассы - 2,53 г, количества стручков с 2-х растений – на 5 шт. по сравнению с контролем (без инокуляции семян) на фоне 50 % удобрений, где влажной вес биомассы составил 2,6 г, сухой вес биомассы на 1,27 г, по сравнению с образцами без «Микрозим-1».

Далее, проводили полевые эксперименты по изучению действия биопрепарата «Микрозим-1» путем предварительной обработки семян местных сортов сои «Генетик-1», «Генетик-24» и «Сочилмас», контролем служили семена без обработки препаратом «Микрозим-1». Посевная площадь составила для каждого эксперимента составила 50 м².

Изучали фенологические показатели обеих вариантов сои. Было обнаружено, что по всем биометрическим показателям роста, развития, количеству стручков, массы зерен, выходом по урожайности были отмечены высокие показатели с семенами сои, предварительно обработанных биопрепаратом «Микрозим-1» (табл.3).

Таблица-3

Фенологические показатели и урожайность сои, выращенные с использованием «Микрозим-1»

№	Сорта сои	Вес, зерен сои, г		Урожайность (г), 1,0 /м ²	Урожай ность, ц/га
		Масса зерен/ 1-растения	Вес 1000 штук зерен		
1.	Генети к-1	19,8±0,91	152,0±3,48	423,0±3,20	36,3±0,80

2	Генетик-24	21,7±0,43	165,7±1,35	433,9±4,29	39,8±0,31
3	Сочилмас	21,7±0,23	159,2±6,48	525,8±3,21	41,7±0,31

Из данных таблицы-3 видно, что сравнительная урожайность местных сортов сои был высоким у сорта Сочилмас, затем у сорта “Генетик-24”, далее и у сорта “Генетик-1”. В сравнении трех сортов продуктивным оказался сорт “Сочилмас”, урожайность которого составила 41,7 ц/га.

Таким образом, проведением экспериментов по использованию биопрепарата «Микрозим-1» в возделывании трёх сортов сои было установлено, что «Микрозим-1» оказал стимулирующее действие на начальную всхожесть, дальнейшее развитие проростков, хорошее развитие боковых корешков растений. Следовательно, высокая урожайность было получено в варианте семян, посеянной с предварительной обработкой биопрепаратом «Микрозим-1».

Сравнительные показатели по урожайности среди трёх отечественных сортов сои показали, что наиболее высокой урожай достигута у сорта Сочилмас, затем Генетик-24. Предварительные наблюдения по устойчивости растений к болезням показали, что сорт сои “Генетик-24” и Сочилмас оказались более устойчивыми, далее сорт сои Генетик-1.

Наряду с культивированием сои в микро вегетационных опытах, биопрепараты были использованы в возделывании пшеницы (*Triticum durum*) на засоренных почвах пестицидами Мирзабадского района Сырдарьинской области, где были использованы сорта пшеницы «Крошка» и 2,0 га посевной площади (табл.4). Нормы посева семян пшеницы 200 кг/га, сои -70 кг/га, расход биопрепарата и посевные площади посева обеих культур приведены в табл. 4. Из данных таблицы-4 видно, что расход биопрепарата для обработки семян сои составляет 2,0 л/га, тогда как для пшеницы -6,0 л/га.

Таблица 4

Эффективность внедрения биопрепаратов при возделывание каперсов, сои «Сочилмас» и пшеницы «Крошка» в полевых условиях

Варианты	Урожайность, т/га		Цена урожая, сум/кг	Расход семян и препарата, кг/л/га	Эффективность, сум/га	Цена препарата, сум/га	Эффективность, %
	Средняя	Общая цена, сум					
Результаты по возделыванию сои							
Контроль	30-32	2.400	8000	70	-	-	100
Опыт	43,2	3.440	8000	70/2	1.040	53.000	43
Результаты по возделыванию пшеницы							
Контроль	28	5.040	1800	200	-	-	100
Опыт	37.2	6.696	1800	200/6	1.656	463 680	32,8

Оценка эффективности биопрепарата «Микрозим-1» показало, что прибавка к урожайности сои в среднем составила 13,2-11,2 ц/га в сравнении с контрольным вариантом без обработки препаратом. Тогда как прибавка к урожайности пшеницы с использованием

биопрепарата «Микрозим-1» составляет в среднем 9,2-10 ц/га, в пересчете на деньги 463.680 сум/га.

Данный подход, проведенные нами для создания органического земледелия в области зерноводства оказался высокоэффективным как с точки зрения экономии и экологии, так и для биоремедиации аридных, засоленных и засоренных почв не только территорий Сырдарьинской области, но и других регионов. Устойчивости растений опытных вариантов показывает, что биопрепарат «Микрозим-1» благодаря содержанием антибиотических веществ устраняет не только болезни корневой гнилью, но и влияние других фитопатогенов, что является немаловажной в области сельского хозяйства.

Кроме того, экономия количества минеральных удобрений (азот, фосфор и калий содержащие) на 50 % при выращивании сои и пшеницы, позволяет использовать данный биопрепарат «Микрозим-1» в дальнейших внедрениях для приготовления органической продукции сои и пшеницы в крупных объемах, с созданием технологии возделывания сельскохозяйственных культур без внесения минеральных удобрений.

REFERENCES

1. Саттаров М., Идрисов Х., Сайтканова Р., Ахмедова З., Ҳамдамов Ж. Соянинг (glycine hispida l) асосий ва такрорий экишга мослашган серҳосил навларини яратиш//Agro Ilm – O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi, 2021
2. Ахмедова З. Р. Фундаментальные основы биоремедиации аридных территорий республики Узбекистан с использованием метаболитов микробного происхождения “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 | Online | Tashkent, Uzbekistan, 100 стр
3. Shonakhunov T.E., Rashidova N.T., Akhmedova Z.R., Aripov B.F., Sadikov I.Sh. Basidial mushrooms and prospects for their use in the biotechnology//Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2021. Vol. 2 No. 3. P.183 -188p.
4. Ахмедова З.Р., Арипов Б.Ф., Хамраева З.Т., Садыков И.Ш., Гулямова И.Т.. Динамика биосинтеза белка различными штаммами почвенных актиномицетов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science//2021. Vol. 2 No. 3: CAJMNS11.06.2021, стр. 191-198
5. Ахмедова З., Хусанов Т.С., Гулямова И. Приготовление органического хлопка в условиях Таджикистана “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, , 2021 “Online” Tashkent, Uzbekistan, P-122.
6. Ахмедова З. Р., Хусанов Т., Шонахунов Т. Яхяева М., Хамраева З., Гулямова И., Жумаяров Ш. Практические основы биологизации сельского хозяйства с использованием биопрепаратов серии «Microzyme» “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 | Online | Tashkent, Uzbekistan. 121 стр
7. Ахмедова З. Р., Эргашева С.З. Хусанов Т.С, Яхяева М.А., Гулямова И.Т, Хамраева З.Т. Научные основы органической земледелии с использованием биопрепаратов микробного происхождения «Табийий фанларнинг долзарб масалалари» мавзусидаги 2 – халқаро илмий-назарий анжуман материаллар тўплами, 19 – май, 2021, 39-43 б.